

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, décembre 2024

NUMÉRO THÉMATIQUE

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: SJIF 2024: 5.072

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2023: 3.599

2022: 3.721

2021: 3.686

2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	BONI BIAO Saliou, HADONOU Comlan Julien, MONTCHO Sèdjrofidé Rodrigue : <i>Gestion des ressources forestières de la région de Djougou : Multicplite des cadres institutionnels et diversite des logiques</i>	3-16
2	ABDOULAYE Awali, KOUMAGNON W. A. D. Raymond, BASSE A. Guy, HOUNDJI Pamphile : <i>Perceptions paysannes des facteurs de la dégradation des sols dans les communes des 2 KP (Kouandé, Kérou Et Pehunco) Au Nord-Ouest du Bénin</i>	17-30
3	LIHOUSSOU Messan : <i>Difficultés logistiques dans la gestion d'une flotte de camions : cas de la société Austral au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	31-49
4	KEZIE AKLESSO Gnassigbé, AKODABI Essoyomèwè, ALEME Aniko, SOUSSOU Tatongueba, BOUKPESSI Tchaa : <i>Difficultés logistiques dans la gestion d'une flotte de camions : Cas de la société austral au Bénin (Afrique de l'Ouest</i>	50-64
5	AHOMADIKPOHOU Dèdègbê Louis, AMADJI Hontongnon Emmanuel, KOUHOUNDJI Naboua, YEHOUENOU Comlan Constant : <i>Mise en valeur agricole des zones humides de la commune d'Avrankou</i>	65-78
6	ZOGBO Zady Edouard : <i>Commercialisation des fèves fraîches de cacao dans la sous prefecture de Dairo-Didizo (sud de la Cote d'Ivoire)</i>	79-94
7	SAHABI HAROU Ali, KIARI FOUGOU Hadiza : <i>Aperçu de l'implication et de l'efficacité des associations d'usagers de l'eau dans la planification hydro-agricole de Djiratawa, Niger</i>	95-104
8	N'GORAN Kouamé Fulgence, ÉHOUMAN Abri Stéphane, DJAH Josué Armand : <i>Incidences de l'étalement urbain sur les activités touristiques dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké (centre de la Côte d'Ivoire)</i>	105-122
9	ATCHIBA Souaïbou Joseph, MAZO Ismaël, TOKO IMOROU Ismaïla, OLOUKOI Joseph: <i>Cartographie Prédicitive de L'occupation des Terres dans la Commune de Kandi</i>	123-138
10	SALAOU MAKERI Mamane Sani1, MAMAN Silimana, MAHAMADOU MOUDI Rachid, SOULEY Kabirou : <i>Perception paysanne sur l'exploitation et gestion des ressources foncières dans le département de Takiéta, région de Zinder au Niger</i>	139-151

PERCEPTION PAYSANNE SUR L'EXPLOITATION ET GESTION DES RESSOURCES FONCIERES DANS LE DÉPARTEMENT DE TAKIÉTA, RÉGION DE ZINDER AU NIGER

FARMERS' PERCEPTIONS OF THE USE AND MANAGEMENT OF LAND RESOURCES IN THE TAKIÉTA DEPARTMENT, ZINDER REGION, NIGER

SALAOU MAKERI Mamane Sani¹, MAMAN Silimana², MAHAMADOU MOUDI Rachid³, SOULEY Kabirou⁴

¹Assistant, Institut Universitaire et de Technologie, Université André Salifou de Zinder

²Maitre-Assistant, Institut Universitaire de Technologie, Université André Salifou de Zinder

³Doctorant, Laboratoire d'Etude et de Recherche sur les Territoires Sahélo-Sahariens, Université Abdou Moumouni de Niamey

⁴Professeur Titulaire, Département de Géographie, Université André Salifou de Zinder

RÉSUMÉ

La présente recherche est d'analyser les modes d'appropriation, d'exploitation et de gestion des ressources foncières dans le département de Takiéta au Niger.

La démarche méthodologique combine les techniques issues de l'approche qualitatives et l'approche quantitative basée sur un échantillon de 240 ménages agricoles. Le logiciel Xlstat a été utilisé pour le traitement de données quantitatives tandis que les données qualitatives traitées manuellement.

Les résultats révèlent que 62,78% des ménages enquêtés perçoivent que les terres agricoles sont insuffisantes. En effet, 50,67% des ménages possèdent de 1 à moins de 2 ha de terre (32,74%) et moins d'un hectare (16,59%). Ainsi, 3,14% des paysans sont sans terres. Les modes d'accès à la terre les plus dominants sont constitués de l'héritage (86,1%) et l'achat (19,28%). Les terres acquises sous des autres modes outre l'héritage proviennent principalement des membres des familles (25,56%), des connaissances (5,83%), des autorités coutumières (0,9%) et de l'État (0,45%). 83,4% de l'appropriation des terres s'effectue sans aucun document officiel contre 13,45% qui fait recours aux attestations locales pour certifier la propriété des terres. Quant aux mécanismes de gestion foncière utilisés sont basés sur le processus communautaire de gestion des terres (60,99%), la gestion communautaire des conflits fonciers (48,43%), le cadre légal et réglementaire (39,01%), l'accès équitable aux terres des cultures (17,4%) et les réformes foncières (2,62%). Mais ces derniers sont limités par la faiblesse institutionnelle locale, les barrières culturelles, les pressions politiques et les contraintes économiques. En perspective, il est nécessaire de renforcer les capacités locales, d'adapter les lois aux réalités locales, de promouvoir une véritable équité dans l'accès aux terres, et d'allouer des ressources adéquates à la mise en œuvre des réformes foncières.

Mots clés : Takiéta, Département, Exploitation, Gestion, Ressources foncières

ABSTRACT

This research is to analyze the modes of appropriation, exploitation and management of land resources in the department of Takiéta in Niger.

The methodological approach combines techniques from the qualitative approach and the quantitative approach based on a sample of 240 agricultural households. The Xlstat software was used for the processing of quantitative data while the qualitative data were processed manually.

The results reveal that 62.78% of the households surveyed perceive that agricultural land is insufficient. Indeed, 50.67% of households own 1 to less than 2 ha of land (32.74%) and less than one hectare (16.59%). Thus, 3.14% of farmers are landless. The most dominant modes of access to land consist of inheritance (86.1%) and purchase (19.28%). Land acquired under other modes besides inheritance comes mainly from family members (25.56%), acquaintances (5.83%), customary authorities (0.9%) and the State (0.45%). 83.4% of land appropriation is done without any official document against 13.45% which uses local certificates to certify land ownership. As for the land management mechanisms used are based on the community land management process (60.99%), community management of land conflicts (48.43%), the legal and regulatory framework (39.01%), equitable access to cropland (17.4%) and land reforms (2.62%). But these are limited by local institutional weakness, cultural barriers, political pressures and economic constraints. In perspective, it is necessary to strengthen local capacities, adapt laws to local realities, promote real equity in access to land, and allocate adequate resources to the implementation of land reforms.

Key words: Takiéta, Department, Exploitation, Management, Land resources

1 INTRODUCTION

Le Niger est l'un des pays les plus pauvres au monde. Son économie est dominée par l'agriculture et l'élevage, et les conditions de vie de la population rurale du pays dépendent directement de l'accès aux terres et aux ressources naturelles. L'accroissement démographique a lui aussi créé un déséquilibre dans l'accès et le partage des ressources naturelles. La question foncière demeure centrale dans les enjeux liés aux ressources naturelles, car elle est le patrimoine et la ressource mère (M. Doka et *al.*, 2003, p.2-3). En effet, les terres agricoles sont l'objet d'une convoitise inégalée de la part des gouvernements, des entreprises et du secteur financier (V. Potvin, 2013, p.5). La résurgence de la question foncière surprend toujours moins d'hommes politiques, de scientifiques et de planificateurs (GTZ, 1997, p.4). Les pays du Sud sont aujourd'hui confrontés à des défis inédits. La croissance démographique accentue la pression foncière sur l'ensemble des territoires. Les populations se concentrent à la périphérie des villes sans que les opportunités d'emploi ne suivent. Les crises climatiques s'aggravent et réduisent la disponibilité des ressources naturelles (en particulier des ressources en eau). Les appropriations massives de terres fragilisent les droits aux ressources des populations et, en conséquence, leurs moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des pays (J. Loyat, 2017, p.1). Face à ces défis, l'accès à la terre par de petits paysans marginalisés vivant dans des milieux écologiques fragiles est devenue une problématique importante (RECA, 2015, p.1). A l'instar des autres zones agricoles de la bande sud du Niger, le département de Takiéta n'est pas épargné de cette problématique foncière de part son caractère agricole mais aussi elle constitue la porte d'entrée des éleveurs transhumants, en partance vers le Nord, ou de retour en direction du Sud. Dans ce contexte, il s'avère nécessaire pour la science, d'analyser les modes d'exploitation et de gestion des ressources foncières dans ledit département. Cette analyse est basée sur l'hypothèse selon laquelle les mutations dans les modes d'exploitation et de gestion de ressources foncières dans le département de Takiéta s'expliquent la croissance démographique et les changements environnementaux de ses dernières décennies. Pour vérifier cette hypothèse, des réponses doivent être apportées aux questions suivantes : Comment sont exploitées les terres agricoles dans le département de Takiéta ? quels sont les mécanismes de gestion foncière dans ledit département ? quels sont les défis confrontés dans la gestion des ressources foncières et les solutions possibles pour y faire face ?

2 MATERIEL ET METHODES

2-1 Présentation du cadre de recherche

Situé dans la Région de Zinder, le département de Takiéta se trouve entre 13°30' de latitude Nord et 9°10' de longitude Est (Figure 1). Il est partagé entre trois communes dont celle de Garagoumsa, de Tirmini et de Dakoussa.

Figure 3: Situation géographique du secteur de recherche

Cette zone agropastorale est caractérisée par un climat sahélo-soudanienne sous l'isohyète 400-500 mm avec une forte variabilité dans le temps et dans l'espace, et caractérisé aussi par trois grandes saisons dont une saison de pluie qui dure environ 4 à 5 mois (mai-septembre) ; Une saison sèche qui dure environ 7 à 8 mois (octobre-avril) avec surtout de vents très forts d'harmattan soufflant d'Est en Ouest d'octobre à février suivi de mousson soufflant d'Ouest en Est de Mars à Mai (S. Ibrahim Moussa, 2023, p.68 et DDA Takiéta, 2024).

2-2 Approche méthodologique

Cette étude a triangulé des données tirées, des consultations de ressources écrites, des enquêtes terrain. Pour la documentation, il a été question de mobiliser tous les documents disponibles relatifs aux recherches ayant déjà été entreprises et capitalisées dans la zone qui relèvent tant de la littérature scientifique (des thèses, des articles, des livres, mémoires de master) que la littérature grise (documents des services publics). Les résultats de cette documentation ont servi de base d'analyse et contribué à compléter ou à nuancer les informations recueillies lors des différents entretiens avec les différents acteurs. Pour l'enquête terrain, l'étude a concerné neuf principaux villages. Il s'agit de Koundoumawa, Gragoumassa, Takiéta, Tirmini, Tiss, Bani, Toumnia, Bakinaram et Aroungouza.

Les opérations d'enquête ont été réalisées sous les méthodes quantitative et qualitative. Pour l'enquête quantitative, le questionnaire a été administré à un total de 240 chefs de ménages. Quant aux enquêtes qualitatives, 13 entretiens semi-directifs individuels et trois focus group ont été réalisés. En effet, les entretiens ont concerné les neuf (09) chefs du village, trois membres des collectivités territoriales et le Cofodep de Takiéta. Quant aux focus-group, une séance a été réalisée par chef-lieu de communes d'études. Retranscrits en Français et en extraire des verbatims Les données collectées à travers l'administration du questionnaire ont été dépouillées dans la plateforme Kobotoolbox et analysées à l'aide du logiciel Xlstat et Excel.

3 RESULTATS

3-1 Caractéristiques sociodémographiques et économiques des enquêtés

Le tableau I donne un aperçu des caractéristiques démographiques et socio-économiques des chefs de ménages enquêtés. Ces dernières sont constituées du sexe, l'âge, l'ethnie, le statut matrimonial, le niveau d'instruction et les activités professionnelles.

Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques et économiques des enquêtés

<i>Caractéristiques</i>	<i>Variables</i>	<i>Proportion (%)</i>
<i>Sexe</i>	Féminin	5,38
	Masculin	94,62
<i>Age</i>	20-30ans	21,62
	30-40ans	35,14
	41-50ans	25,68
	51-60ans	9,46
	Plus de 60ans	8,11
<i>Ethnie</i>	Haoussa	97,31
	Kanouri	0,90
	Touareg	1,79
<i>Statut matrimonial</i>	Célibataire	4,48
	Marié(e)	95,52
<i>Niveau d'instruction</i>	Coranique	64,57
	Secondaire	17,94
	Primaire	17,04
	Alphabétisation	13,9
	Supérieur	1,35
<i>Personnes en charge</i>	1 à 5enfants	39,63
	1enfants à plus	17,97
	5 à 10enfants	42,40
<i>Activité principale</i>	Agriculture familiale	95,07
	Artisanat	0,45
	Fonctionnaire	1,35
	Élevage	0,90
	Petit commerce	1,35
	Transformation de production locale	0,90
<i>Activité secondaire</i>	Agriculture familiale	7,17
	Artisanat	8,97
	Exode rural	23,77
	Élevage	25,11
	Petit commerce	32,74
	Réparations	0,45
	Transformation de production locale	1,79

Source : Enquête terrain, 2024

L'analyse des résultats issus du tableau I montre que la majorité des chefs de ménages rencontrés dans le département de Takiéta sont de sexe masculin (94,62%) et appartiennent à l'ethnie Haoussa (97,31%). De plus, la plupart de ces derniers sont mariées (95,52%) et exercent

l'agriculture familiale (95,07%) comme activité principale. Mais cette agriculture malgré la place qu'elle occupe, elle demeure une agriculture de subsistance où l'essentiel de la production est sous pluie et est destiné à l'autoconsommation des ménages. Les cultures sont dominées par les céréales et légumineux. Les principales spéculations sont le mil et le sorgho pour les céréales ; le niébé et l'arachide pour les légumineuses.

En ce qui concerne l'âge, les statistiques montrent que les chefs de ménages présentent un âge varie entre 20 à plus de 60 ans. En effet, 70,27% des enquêtés ont entre 20 et 50 ans. Cela montre que cette zone dispose une population jeune qui peut s'investir dans diverses activités économiques. Cependant il faut noter que bien que les chefs de ménages soient dans leur majorité jeune, 60,37% dispose entre 5 et 10 personnes en charge. Quant au niveau d'instruction, montre que la majorité n'ont reçu seulement l'éducation coranique (64,57%). Enfin, les principales activités secondaires exercées par les chefs de ménages sont constituées de l'exode rural, l'élevage et le petit commerce. L'exode rural s'effectue généralement pendant la période sèche. Les localités d'accueil sont constituées des villes régionales de Zinder, Maradi, Niamey et d'autres pays tels que la Libye, le Nigéria, l'Algérie et le Bénin. L'exode rural est accentué ces dernières années par le chômage des bras valides pendant la saison sèche mais aussi la récurrence des années déficitaires. En effet la durée de séjour dans les pays extérieurs varie de 6mois à 2 ans en moyenne. L'élevage est pratiqué aussi bien par les éleveurs que par les agriculteurs sous systèmes extensifs et intensifs. Les principales espèces élevées sont constituées des bovins, des ovins, des caprins, des équins, des camelins, des asins et des volailles. Pour le petit commerce concerne la vente des produits agro-pastoraux, des produits manufacturés pour la plupart importés du Nigeria.

3-2 Exploitation des ressources foncières dans le département de Takiéta

3-2-1 Perception paysanne sur la disponibilité des terres et les superficies emblavées

Les terres agricoles dans cette zone sont caractérisées en grande partie par des sols sableux ou sols dunaires et sablonneux destinés aux cultures pluviales telles que le mil, le niébé, l'arachide et autres légumineuses à graines. Les sols sablo-argileux sont peu rencontrés dans le département de Takiéta, ce qui limite le développement du maraichage dans cette zone.

Tableau II : Caractéristiques foncières dans le département de Takiéta

Source : Enquête terrain, 2024

<i>Caractéristiques</i>	<i>Variables</i>	<i>Proportion (%)</i>
<i>Disponibilité des terres</i>	Terres agricoles insuffisantes	62,78
	Terres agricoles suffisantes	37,22
<i>Superficies emblavées par les ménages</i>	1-2ha	32,74
	2-3ha	17,04
	3-4ha	9,87
	4-5ha	4,48
	5 à plus	16,14
	Moins 1ha	16,59
	Sans terre	3,14

Selon les résultats du tableau II, 62,78% des ménages enquêtés perçoivent que les terres agricoles sont insuffisantes, tandis que 37,22% soulignent qu'elles sont adéquates. En ce qui concerne la superficie des terres cultivées par les ménages, la plupart des ménages possèdent entre 1 et 2 hectares de terre (32,74%) et moins d'un hectare (16,59%). Le facteur inquiétant est que ce département commence à enregistrer des paysans sans terres (3,14%). Cette

insuffisance des terres cultivables devient un problème préoccupant les communautés dans ce département. En effet, ce phénomène est lié principalement à l'accroissement des populations entraînant le morcellement des terres et le changement climatique entraînant la dégradation des ressources naturelles. Cette insuffisance des terres a provoqué la disparition des jachères, l'extension des terres de culture aux dépens des zones à couvert végétal naturel (telle que les forêts classées) et les enclaves pastorales. En plus de cela la dégradation des terres de cultures, l'empiètement des limites des champs, la cherté des terres et l'accentuation des conflits fonciers sont d'autres conséquences de l'insuffisance des ressources foncières dans cette zone. Ainsi, les 16,14% des ménages ayant plus de 5ha sont constitués des gros commerçants et fonctionnaires à la retraite qui accaparent de plus en plus les terres des pauvres.

3-2-2 Appropriation des ressources foncières dans le département de Takièta

Dans le département de Takièta, divers et variés modes permettent aux paysans d'accéder aux ressources foncières dont le plus dominant est lié aux usages religieux notamment l'héritage (86,1%) comme présente la figure 2.

Figure 4: Modes d'appropriation des ressources foncières dans le département de Takièta

Source : Enquête terrain, 2024

L'héritage est une transmission des terres religieusement aux ayant droit après le décès du propriétaire. Mais malgré cela, le droit d'accès des femmes n'est pas toujours respecté du fait qu'après le partage d'héritages des terres, la partie réservée à la femme est mise en valeurs par ses frères. Les petits lopins des terres que les femmes mettent en valeurs proviennent de leurs conjoints. Ce qui fait que les femmes s'intéressent plus au jardin de case destiné principalement à la production du gombo.

Ensuite vient l'achat des terres qui a été utilisé par 19,28% des ménages agricoles. Ce mode devient de plus en plus récurrent dans le secteur de recherche lié à l'insuffisance des terres héritées. Les ménages ayant utilisé ce mode sont principalement des commerçants, des fonctionnaires et des migrants. Dans cette zone, les bras-valides dont leurs familles n'ayant pas suffisamment des terres quittent leurs villages pour l'extérieurs du pays dont les pays du Maghreb sont les principaux pays d'accueil. Ces derniers ne reviennent pas au pays jusqu'à ce qu'ils mobilisent de l'argent pouvant acheter une terre de culture à sa famille, d'où l'expression de la migration des terres localement dit '*Tabourada Gona*'. En plus de ces modes on note l'existence aussi du prêt, du gage, de la location, le métayage et le don qui sont utilisés par 12,96% des ménages. Mais le facteur signifiant est que le don et le prêt qui renforcent la solidarité communautaire par le passé sont en voie de disparition au détriment des location et gage qui commence à prendre de l'ampleur dans ledit département.

En effet, hormis l'héritage qui consiste à transférer de terre d'un défunt usager à un héritier légitime, les terres acquises sous les autres modes proviennent principalement des membres des familles (25,56%), des connaissances (5,83%), des autorités coutumières (0,9%) et de l'État (0,45%) comme présente le tableau III. Les terres octroyées par les autorités coutumières et service de l'État sont issues des forêts classées.

Tableau III : Types des propriétaires et les facteurs déterminants l'appropriation des terres sous autres modes

<i>Facteurs</i>	<i>Variables</i>	<i>Proportion (%)</i>
<i>Type de propriétaire des terres</i>	Membre de sa famille	25,56
	Connaissance	5,38
	Autorité coutumière	0,9
	Service de l'État	0,45
<i>Facteur déterminants l'acquisition des terres</i>	Argent	20,18
	Rien	7,17
	En nature	0,9
<i>Durée d'exploitation des terres</i>	A vie	21,08
	Indéterminée	4,48
	3 ans et plus	1,35
	1 saison	0,45
	2 ans	0,45

Source : Enquête terrain, 2024

L'acquisition des terres sous les autres modes tels que l'achat, la location, le gage est déterminé par l'argent, qui représente 20,18% des cas. Cela signifie que dans de nombreux cas, l'argent est nécessaire pour acquérir des terres. Dans cette zone la terre a connu une valeur commerciale surtout avec la prise de conscience des commerçants et fonctionnaire par rapport à la production agricole dans cette zone. Un hectare coûte en moyenne 300 000F pour sont acquisition définitive et quant à la location ou gage, une somme allant de 20 000F à 100 000F est payée en fonction du niveau de productivité de la terre. 7% des terres sont acquises gratuitement sous deux modes notamment le prêt et le don.

Enfin, pour la durée, l'exploitation de 21,08% des terres est à vie. Ces terres concernent celles acquises sous l'achat et le don. Pour 4,48% des terres, la durée est indéterminée. Cela signifie que dans ce cas, il n'y a pas de limite de temps pour exploiter les terres. C'est le cas de la mise en gage qui est une transaction foncière conférant à la terre une valeur monétaire d'un droit de propriétaire qui va céder son droit d'usage au nouvel exploitant.

3-2-3 État de sécurisation foncière dans le département de Takièta

Par sécurité foncière comprenons que le fait qu'un détenteur de terre puisse l'exploiter comme bon lui semble, à profiter de ses fruits et à l'engager dans des transactions temporaires ou permanentes sans interférence aucune (Bruce *et al.*, 1994 ; Roth et Haase, 1998). Les résultats présentés dans le tableau IV montrent les différents types des documents utilisés dans la sécurisation de la propriété des terres ainsi que les autorités impliquées dans ce processus.

Tableau IV : Différents types des documents utilisés dans la sécurisation foncière

<i>Types des documents de sécurisation foncière et autorité de délibération</i>	<i>Variables</i>	<i>Proportion (%)</i>
<i>Types des documents de formalisation d'appropriation des terres</i>	Aucun Attestation	83,4
	Attestation locale	13,45
	Attestation de vente	2,7
	Contrat sous signature privé	0,45
<i>Autorité de délibération</i>	Chef de village	13
	Commission foncière	1,35
	Maire	0,9
	Sous-préfet	0,45
	Chef coutumier	0,45

Source : Données terrain, 2024.

Dans ce département la majorité (83,4%) de l'appropriation des terres s'effectue sans aucun document officiel pouvant prouver la propriété des terres. Une petite proportion, soit 13,45%, fait recours aux attestations locales pour certifier la propriété des terres. Ces dernières sont délibérées par le chef du village et le chef de canton. On note aussi l'existence des pourcentages plus petits au niveau des documents tels que l'attestation de vente, le contrat sous signatures privé délibérés par la commission foncière, le maire et le sous-préfet. L'analyse globale de ces résultats ressort une grande insuffisance dans la sécurisation des terres agricoles due fondamentalement dans ce département et ceci pourraient accentuer le conflit foncier dans l'avenir.

3-3 Mécanismes de gestion foncière dans le département de Takièta

3-3-1 Politiques de gestion des ressources foncières mises en place dans la zone

Dans le département de Takièta, les politiques de gestion foncière impliquent plusieurs acteurs et de processus, permettant à assurer une utilisation équitable et durable des terres agricoles. Ces politiques jouent un rôle important dans la durabilité des ressources et la justice sociale. La figure 3 présente les différentes politiques utilisées dans la gestion des ressources foncières dans cette zone.

Figure 5: Politiques utilisées dans la gestion des ressources foncières dans la zone d'étude

Source : Enquête terrain, 2024

L'analyse de la figure 3 ressort que le processus communautaire est la principale stratégie utilisée dans la gestion des terres selon 60,99% des ménages enquêtés. En effet, dans la zone d'étude, cette politique est basée sur l'implication des communautés dans la prise de décision concernant l'acquisition des terres, leur utilisation ainsi que leur protection. Ce processus a permis de responsabiliser les communautés locales dans la gestion durable des terres à travers une gestion collective des ressources foncières sur la base des coutumes locales et des connaissances traditionnelles des paysans. Ensuite 48,43% des enquêtés ont souligné comme stratégie le recours à la gestion communautaire des conflits fonciers. Cette politique permet aux populations locales l'utilisation des mécanismes locaux pour résoudre les litiges concernant la possession et la mise en valeur des terres. Ces mécanismes sont constitués de la médiation communautaire, l'arbitrage par des chefs traditionnels, ou la mise en place de comités de gestion foncière au niveau local qui sont plus rencontrés dans la Commune Rurale de Gragoumssa. Cette stratégie présente double impact dans ce processus. D'une part elle a favorisé une réduction des conflits à travers la résolution rapide des différends avant qu'ils ne dégénèrent en conflits violents ou prolongés. Ce qui a atténué ces dernières années la destruction des ressources végétales et la dégradation des terres dans cette zone. D'autre part cette politique a contribué dans le renforcement de la cohésion sociale à travers la gestion pacifique et le renforcement de la confiance entre les différents acteurs locaux, ce qui est essentiel pour une gestion stable et à long terme des terres.

Selon d'autres 39,01% des ménages enquêtés, le cadre légal et réglementaire est aussi utilisé dans la gestion des ressources foncières dans ce département. Ce cadre légal et réglementaire permet aux communautés de faire recours aux questions judiciaires sur la propriété foncière, l'enregistrement des terres, l'accès à la terre et la sécurisation. En effet, cette politique a renforcé la sécurité des droits fonciers, ce qui encourage les investissements à long terme, comme les fertilisation des sols et les projets de reboisement à travers l'adoption de la Régénération Naturelle Assistée (RNA). Dans ce contexte, un sage a souligné que "*Le propriétaire foncier est plus enclin dans l'adoption des pratiques durables lorsqu'il sache que ses terres sont protégées par la loi*". En outre cette réglementation a aussi permis la restriction sur l'exploitation des terres dans des zones écologiquement sensibles telles que les forêts classées et l'interdiction de certaines pratiques destructrices du potentiels agricole telles que la déforestation.

Pour 17,4% des enquêtés l'accès équitable aux terres des cultures a contribué dans la gestion des ressources foncières dans cette zone. Cette politique a contribué dans l'accès à la terre équitable aux groupes marginalisés comme les femmes, les jeunes. Cela a été fait dans certains villages (Tis, Garagouma et Dakousa) à travers la redistribution des terres, l'amélioration de l'accès aux titres fonciers, et la lutte contre les inégalités liées à la tenure foncière. Cette stratégie a atténué la concentration excessive des terres cultivables entre les mains de quelques membres des différentes familles. Cela contribue dans la prévention de la sous-utilisation ou la surexploitation des terres agricoles dans la zone d'étude. En fin 2,62% des ménages interrogés font recours aux politiques des réformes foncières qui ont permis la révision des systèmes de propriété et de gestion des terres à travers le respect de droits de propriété, la décentralisation des décisions foncières, et l'adoption des systèmes d'enregistrement foncier. Cette politique a réduit les risques de spéculation foncière et d'accaparement des terres.

3-3-2 Limites des politiques mises en œuvre dans la gestion des ressources foncières

Bien qu'elles sont importantes pour la gestion durables des ressources foncières, ces politiques sont confrontées à une multitudes de limites. En effet, dans le processus communautaire de gestion des terres, les faiblesses institutionnelles locales (traduits par le manque des moyens financiers, des compétences techniques et l'insuffisance des ressources humaines), le manque

des comités de gestion locale dans la plupart des villages et les conflits d'intérêts locaux limitent l'efficacité de cette politique. De plus, la gestion communautaire des conflits fonciers est entravée par l'insuffisance des mécanismes de médiation locale, les conflits entre les éleveurs transhumants et agriculteurs persistants, et l'insuffisance de reconnaissance légales des résolutions pacifiques des conflits.

Au niveau du cadre légal et réglementaire, la complexité des lois foncières et leur inadéquation avec les réalités locales entravent leur non-application effective. Pour l'accès équitable à la terre est limité par des discriminations systémiques basées sur des barrières culturelles et traditionnelles, la difficultés dans la mise en œuvre de la redistribution des terres, et le coût élevé des processus de sécurisation foncière pour les pauvres. Quant aux réformes foncières, elles sont le plus entravées par le manque de volonté politique, leur mauvaise adaptation au contexte local, et la corruption dans les administrations responsables. À cela s'ajoutent des limites communes à toutes ces politiques telles que le manque des informations fiables, la pression démographique, les impacts du changement climatique et l'insuffisance du financement de la sécurisation foncières dans ce département.

3-3-3 Perspectives d'amélioration de la gestion des ressources foncières dans la zone d'étude

Afin d'améliorer la gestion des terres face aux multiples limites identifiées dans le département de Takiéta, il est nécessaire de développer des stratégies adaptées aux contextes locaux. Il s'agit de:

- Renforcer les capacités des institutions locales à travers des programmes de formation, notamment pour les leaders communautaires et les gestionnaires des terres, est essentiel;
- Allouer des ressources techniques, financières et humaines pour améliorer la gouvernance locale;
- Mettre en place un mécanismes de consultation et participation de tous les groupes et acteurs concernés (femmes, jeunes, agriculteurs, éleveurs) dans la prise de décision;
- Renforcer les droits fonciers des groupes marginalisés à travers la mise en place des lois qui garantissent spécifiquement les droits des femmes, des jeunes à posséder des terres;
- Mettre en place des comités de gestion des conflits intégrant des médiateurs formés par des cadres juridiques nationaux ou régionaux pour résoudre rapidement les litiges fonciers de manière pacifique;
- Simplifier les textes fonciers afin d'éviter le chevauchement entre les systèmes coutumiers et formels;
- Rendre l'accès aux titres de propriété plus rapide et moins coûteux;
- Mettre en œuvre de réformes foncières inclusives en impliquer toutes les parties prenantes lors de la conception des réformes aux réalités locales;
- Augmenter les investissements dans les projets de gestion durable des terres, comme la reforestation et l'agroforesterie;
- Faciliter l'accès à des micro-crédits ou à des subventions permettant aux paysans de sécuriser leurs droits fonciers.

4 DISCUSSION

Les résultats d'étude ressortent que la majorité des ménages agricoles enquêtés perçoivent que les terres de cultures sont insuffisantes. En effet, la plupart des ménages possèdent de moins d'un hectare à moins de 2ha. Le facteur inquiétant est que cette zone commence à enregistrer des paysans sans terres. Ces résultats reflètent également les conclusions de K. Souley et al., (2020, p.374) et de R. Mahamadou Moudi (2024, p.55) selon lesquelles l'augmentation de la population, la crise sécuritaire et la pression sur les terres ont conduit à une fragmentation excessive des parcelles. Ce phénomène est particulièrement préoccupant dans les zones rurales, où la taille moyenne des exploitations diminue de plus en plus avec aussi l'émergence de paysans sans terre.

Les modes d'accès à la terre sont constitués par ordre d'importance de l'héritage, l'achat, de la location, du prêt, du gage, du métayage et du don. Mais il faut noter que le don et le prêt sont en voie de disparition au détriment de location et gage. Les terres acquises sous des autres modes outre l'héritage proviennent principalement des membres des familles, des connaissances, des autorités coutumières et de l'État. Ces résultats complètent les travaux de C. Lund (2008, p1001), O. Moussa Hamidou (2022, p.52) et L. Moutta Adam (2023) qui ont trouvé que l'héritage reste le mode d'accès principal, mais les terres héritées sont souvent insuffisantes pour répondre aux besoins croissants des ménages. En parallèle, il est noté que des formes comme le don et le prêt de terres deviennent de plus en plus rares, au profit de formes plus marchandes comme la location ou le gage. Le constat selon lequel 83,4% des appropriations de terres se font sans documents officiels est également corroboré par plusieurs études notamment celle de Sahel and West Africa Club (2020) qui a souligné que la grande majorité des terres rurales au Niger sont gérées via des accords informels, souvent basés sur des droits coutumiers.

Quant aux mécanismes de gestion foncière utilisés sont basés sur le processus communautaire de gestion des terres, la gestion communautaire des conflits fonciers, le cadre légal et réglementaire, l'accès équitable aux terres des cultures, et les réformes foncières. Ces résultats complètent ceux de C. Lund et al., (2020, p.1001) qui ont montré que les institutions locales manquent de ressources et de soutien pour gérer efficacement les terres. De plus les conflits fonciers, exacerbés par des pressions économiques et environnementales, sont souvent mal gérés par les autorités coutumières, en raison de la faible légitimité ou des conflits d'intérêts locaux. Les mécanismes de gestion des terres sont limités par la faiblesse institutionnelle, les barrières culturelles et les pressions politiques et les contraintes économiques. Ces résultats complètent ceux de P. Lavigne Delville (2011, p. 36) et S. Lawali et al., (2014, p.1) plusieurs sources d'insécurité foncière et diverses pratiques de sécurisation mises en œuvre par les paysans pour protéger leur capital foncier. Les résultats montrent également que la formalisation légale côtoie les pratiques traditionnelles de sécurisation. Le taux d'acquisition des titres et actes fonciers est très faible du fait que les commissions foncières se heurtent à des difficultés qui entravent l'acquisition massive des outils modernes de sécurisation. Les perspectives proposées dans ce travail pour améliorer la gestion des ressources foncières dans le département de Takiéta telles que le renforcement des capacités locales, l'adaptation des lois aux réalités locales, et la promotion d'un accès équitable aux terres, sont également proposées par Sahel and West Africa Club (2020).

CONCLUSION

Cette étude a traité de la perception des paysans sur l'exploitation et gestion des ressources foncières dans le département de Takiéta au Niger. Ainsi, la majorité des ménages agricoles perçoivent que les terres agricoles sont insuffisantes dans cette zone. En effet, la plupart des ménages possèdent de moins d'un hectare à moins de 2ha. Le facteur inquiétant est que cette zone commence à enregistrer des paysans sans terres. Les modes d'accès à la terre sont constitués par ordre d'importance de l'héritage, l'achat, de la location, du prêt, du gage, du métayage et du don. Mais il faut noter que le don et le prêt sont en voie de disparition au détriment de location et gage. Les terres acquises sous des autres modes outre l'héritage proviennent principalement des membres des familles, des connaissances, des autorités coutumières et de l'État. 83,4% de l'appropriation des terres s'effectue sans aucun document officiel contre 13,45% qui fait recours aux attestations locales pour certifier la propriété des terres. Quant aux mécanismes de gestion foncière utilisés sont basés sur le processus communautaire de gestion des terres, la gestion communautaire des conflits fonciers, le cadre légal et réglementaire, l'accès équitable aux terres des cultures, et les réformes foncières. Mais ces derniers sont limités par la faiblesse institutionnelle locale, les barrières culturelles, les pressions politiques, et les contraintes économiques. En perspective, il est nécessaire de renforcer les capacités locales, d'adapter les lois aux réalités locales, de promouvoir une véritable équité dans l'accès aux terres, et d'allouer des ressources adéquates à la mise en œuvre des réformes foncières.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- 1-BOUKARI ABDOU Abdoul Razak, 2020. Bilan et perspectives de la sécurisation foncière dans la commune Rurale de Moa (Département de Damagaram Takaya/ Zinder. Mémoire de Master, Université de Zinder, 92 p.
- 2-BRIGITTE Tijou, 2003. Foncier pastoral et gestion de l'espace au sahel. *Journal des africanistes*, 73, N°1, 187 p.
- 3-Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), 1997. Droit foncier et systèmes fonciers- cadre d'orientation, résumé et document de travail. 19p.
- 4-JACQUES Loyat, 2017. La question foncière, au cœur de la sécurité alimentaire. Le Forum Mondial pour l'Accès à la terre. 12p.
- 5- IBRAHIM MOUSSA Saidou et al., 2024. Climate Change And Biomass Evolution In The Classified Forest Of Takiéta (Zinder Region In Niger. *IOSR Journal of Environment Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT)*, N°1, Vol 18., pp 67-75. www.iosrjournals.org
- 6-LUND Christian, 2008. Politiques locales et dynamiques de la propriété en Afrique. *Comparative Political Studies*. 42(7), pp1001-1005.
- 7-MAHAMADOU MOUDI Rachid et al., 2024. Impact de la crise sécuritaire sur la mise en valeur des ressources naturelles dans la commune rurale de Bosso au Niger. *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes*, Numéro 16 Juin 2024, ISSN-L : 2521-2125 ISSN-P : 3006-8541, pp 48-66.
- 8-MARTHE Doka et MARIE Monimart, 2004. Pression foncière et nouvelles normes d'accès à la terre : vers une déféminisation de l'agriculture au sud Niger ? *International Institute for Environment and Development*, London. ISSN 1357 9312, 19p.

- 9-PHILIPINE Lavigne Delville., 2011, « Une lecture de la réforme foncière rurale au Bénin », in Comité Technique Foncier et Développement, *Actes du Forum Foncier et Développement*, 9-10 novembre 2010, pp. 36-44
- 10-Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger (RECA), 2016. La gestion du foncier. Contribution du RECA à l'Atelier National des Commissions foncières. Note de débat. 6p.
- 11-Sahel and West Africa Club (2020). "Gestion foncière et sécurité foncière dans le Sahel : Le cas du Niger. Études de l'OCDE.
- 12-SITOU Lawali, MARC Mormont et YAMBA Boubacar, 2014. « Gouvernance et stratégies locales de sécurisation foncière : étude de cas de la commune rurale de Tchadoua au Niger, *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement* Volume 14 Numéro 1, <https://journals.openedition.org/vertigo/14723>
- 13-SOULEY Kabirou et al., 2020. Gestion foncière dans la Commune Rurale de Moa au Niger. Pp 369-387.
- 14-SOULEY Kabirou et ALI Salé, 2017. Etude de capitalisation des activités réalisées en matière d'aménagement, de sécurisation du foncier et de gestion de ressources naturelles dans la région de Zinder (2006-2016), Rapport final, Comité National du Code Rural du Niger, 138p.
- 15-VALÉRIE Potvin, 2013. L'accaparement des terres et ses impacts sur la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. Mémoire de Master, Université d'Ottawa, 120p.
- 16-Bruce, J. W et al (1994). The findings and their policy implications: Institutional adaptation or replacement. *Searching for Land Tenure Security in Africa*, 251-265.
- 17-Roth, M. & Haase, D. (1998). *Land tenure security and agricultural performance in Southern Africa*. Citeseer.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement. En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durable des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le premier numéro du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

Axe 1 : Dynamique des espaces ruraux et Aménagement de l'espace rural

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux.

Axe 2 : Economie rurale

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures.

Axe 3 : Genre et développement rural

- ✓ Femmes et activités rurales ;
- ✓ Développement local ;
- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;

- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural.

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 10 février au 10 mars 2024.

Retour d'évaluation : 20 octobre 2024.

Date de publication : 15 décembre 2024.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et « Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts). Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2ndeéd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Article dans revue

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Oguniola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, p.308

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA).

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi RIA, MONEYGRAM ou par mobile money (**Préciser les noms et prénoms**) à **Monsieur SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à **Monsieur Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77